

DESAFIO ESTRATÉGICO

Após a elaboração da matriz C.S.D., realize a pesquisa desk verificando as suposições e dúvidas levantadas.

A adoção de tecnologias digitais no agronegócio tem crescido, especialmente entre produtores jovens. Contudo, apenas 40% dos produtores usam ferramentas digitais especializadas de compra e venda. Fonte: Embrapa 2020

Alternativas e Concorrência – **Marketplaces Genéricos**. Olx, Mercado Livre, etc.
Desvantagens: Não adaptado ao contexto rural; Pouca confiança nas negociações fora dos grandes centros

Alternativas e Concorrência – **Redes Sociais**. WhatsApp, Facebook (grupos), Instagram.
Desvantagens: Desorganização da informação; Sem filtros, histórico ou categorização eficiente, Difícil controle de fraudes ou má-fé.

Alternativas e Concorrência – **Plataformas especializadas**. Agrofry, MF Rural, Broto, E-Agrom etc. **Desvantagens:** Geralmente atuação nacional, pouco foco na regionalização; Custos de anúncio e modelo comercial.

Após a elaboração da matriz C.S.D. e da pesquisa desk, identifique:

Onde estão as maiores necessidades de pesquisa?

As maiores necessidades da pesquisa estão focadas na validação do novo escopo, do propósito e das soluções propostas, além de avaliar os aprendizados do MVP original e testar a aderência da nova prototipação.

Como a estratégia de recrutamento deve ser desenhada?

Dois professores especialistas, que estão no contexto do setor e possuem experiência suficiente para oferecer uma análise crítica e validações relevantes sobre o escopo, o MVP e os protótipos da plataforma.

Que categorias poderão estruturar o roteiro de entrevista?

O roteiro da entrevista foi estruturado em 4 categorias principais: a 1ª voltada para a validação do novo escopo; a 2ª focada na validação do MVP original; a 3ª destinada à validação da nova prototipação; e a 4ª relacionada ao desenvolvimento do projeto